

АРАБ ТИЛИДАГИ ОТЛАРДА ТЎҒРИ ВА СИНИҚ КЎПЛИК СОНЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ

Асранов Мирзаолим Ортиқович

UBS катта ўқитувчиси

Аннотация. Ушбу мақолани ёзишдан кўзланган мақсад, араб тилида отларда тўғри ва синиқ кўплик сонларнинг ўзига хос хусусиятларини гапларда қўлланилиши ва гапларда юз берадиган ўзгаришлар масаласини ёритишдан иборатдир. Уни қай тарзда ва қай усулда ифодаланишини араб тилшунослиги нуқтаи назаридан таҳлил қилиш, ҳамда ушбу ишдаги асосий мақсад араб тилидаги отларда тўғри ва синиқ кўплик сонларнинг ўзига хос хусусиятларини гапдаги ўрни ва уни қўллаш ўринларини кўрсатиб беришдир.

Калит сўзлар: Кўплик, тўғри кўплик сони, синиқ кўплик сони, музаккар жинс, муаннас жинс, сон категорияси.

Араб тилидаги отларда тўғри ва синиқ кўплик сонларнинг ўзига хос хусусияти. Араб тилидаги отларнинг сон категорияси мавзуси ўта муҳим ва долзарбдир. Чунки отларнинг сон категорияси араб тилини шрганишнинг барча соҳаларида иштирок этади. Араб тилида сўзлашувда, жумлаларни араб тилида ўзбек тилига, ўзбек тилидан араб тилига таржима қилишда, ган тузишда, матнларни иккала тилга ўгиришда таржимонлик фаолиятида мазкур мавзу асқотади. Бу мавзу тўлиқ ўзлаштирилмаса, ёки ундан чала маълумотга эга бўлса юқоридаги иш-фаолиятида талаба кўпол грамматик хатоларга йўл қўйиши мумкин.

Бу мавзунини тушунтиришда араб тили ўқитувчиси аввал ўзбек тилидаги отларнинг сон категориясини обдон эслатиши керак. Шундай усулдан фойдаланилганда талаюаларнинг араб тилидаги отларнинг сон категориясини тушуниши осон бўлади.

Агар иккинчи гапни сўз бирикмасига айлантирсак,

Тиришқоқ таржимонлар **الْمُتَرْجِمُونَ الْمُجْتَهِدُونَ**

шаклига киради, ундан олдин бирор предлог кўшишдан олдин биринчи сўз ўзидан кейин келган сифат билан 4 кўринишда мослашаётганлигини айтиш лозим: жинсда, ҳолатда, сонда, келишикда.

Тиришқоқ таржимонлар ҳақида **عَنِ الْمُتَرْجِمِينَ الْمُجْتَهِدِينَ**

Бу мисолда сўз бирикмаси (мослашган аниқловчи) **عَنِ** предлогидан кейин келиб, қаратқич келишигида турипти. Араб тили дарсликларида музаккар жинсдаги кўплик қўшимчаси **وَنَ** фақат оқил сўзларга қўшилади, деб таъкидланади. Лекин истисно тариқасида баъзан жонсиз сўзларга қўшилиб кўплик ҳосил қилади.

رَبُّ الْعَالَمِينَ изофасида **عَالَمَ** – олам сўзи жонсиз бўлсада, **يَنْ** қўшимчасини олиб келяпти. Яна **وَنَ** қўшимчаси ўнликларга ҳам қўшилади:

Йигирма **عِشْرُونَ**

Ўттиз **ثَلَاثُونَ**

Қирк **أَرْبَعُونَ**

Эллик **خَمْسُونَ**

Олтмиш **سِتُّونَ**

Мазкур ўнликлар ҳам олд кўмакчи ва ўтимли феъллардан кейин келиб, икки келишикда турланади:

Қирқдан - **مِنْ أَرْبَعِينَ**

Мен 20 та китоб олдим - **أَخَذْتُ عِشْرِينَ كِتَابًا**

Энди муаннас бирликдаги сўзларни кўплика айлангириш усулларини кўриб чиқамиз. Қоида бўйича араб тилидаги охири “та марбута” билан тугаган муаннасдаги жонли ва жонсиз сўзларнинг охирига **ات** кўплик қўшимчасини қўшиш билан кўплик сон ҳосил қилинади. Демак, бу усулда сўзларнинг оқил ёки ёки ғойри оқиллигининг аҳамияти йўқ экан,

Аёл ўқитувчилар - **مُدْرَسَاتُ = ات + مُدْرَسَةٌ**

Аёл сартарошлар - **حَلَّاقَاتُ + ات + حَلَّاقَةٌ**

Аёл ошпазлар - **طَبَّاحَاتُ + ات + طَبَّاحَةٌ**

Бундай муаннас кўпликадаги сўзлардан кейин келган сифатларнинг ёзилишига алоҳида эътибор бериш лозим.

ат кўплик қўшимчасини олган сўзлар икки келишида турланади: валюта – **عُمْلَةٌ**

Бош келишик: **العُمْلَاتُ عُمَلَاتٌ -**

Тушум ва қаратқич келишиклари: **العُمْلَاتُ عُمَلَاتٍ**

Лекин жонсиз муаннасдаги кўпликадаги сўзлардан кейин келган сифатлар бирликда “та марбута” билан тугайди.

Янги кутубхоналар - **مَكْتَبَاتٌ جَدِيدَةٌ**

Чиройли гуллар - **وَرْدَاتٌ جَمِيلَةٌ**

Демак муаннас жинсдаги тўлиқ кўпликада турган отдан кейин келган сифат ҳам **ات** олса, отнинг оқиллигини, агар **ات** олиб келган отдан кейин сифат “та марбута” олиб келса, отнинг ғойри оқиллигини сезса бўлар экан. Баъзан **ات** тўғри кўплик қўшимчаси охирида “та марбута” олмаган сўзларга ҳам қўшилиб кўплик ҳосил қилади.

Араб тилидаги синиқ кўплик мураккаб кўплик ҳисобланади. Чунки бирликдаги сўзларни синиқ кўпликка айлантиришнинг аниқ қоидаси йўқ, шу сабабли ҳар бир сўз ўзининг кўплик вазни биланбирга ўрганилгани мақсадга мувофиқ.¹ Бирликдаги сўзларнинг ички тартибини ўзгартирмай шундоққина охирига кўшимча қўшиш билан айлантирилган кўпликка тўғри кўплик дедик синиқ кўплик ҳосил қилинганда сўзнинг охирига ҳеч қандай кўшимча қўшилмайди. Сўзнинг ўзагини ташкил қилувчи ундошлар орасидаги унлиларнинг ўзгариши, сўзнинг ички таркибининг ўзгариши, сўз вазнининг ўзгариши натижасида ҳосил бўлувчи кўплик, синиқ кўплик дейилади. Араб тилидаги синиқ кўпликнинг бирликдаги вазнига мос синиқ кўплик вазни бўлади², синиқ кўплик бўйича кўпликка айлантирилганда у сўз одамни билдириш ёки билдирмаслиги қайси жинсда эканлиги эътиборга олинмайди. Синиқ кўпликларни фақат эслаб ёдлаб олиш керак бўлади.

Биз кўп йиллик тажрибамизга таяниб, қуйидаги қоидани яратдик: **فَعْلٌ** қолипидаги бирлик сўз **أَفْعَالٌ** вазни бўйича синиқ кўпликка айланади:

Қаламлар - **فَعْلٌ - قَلَمٌ أَفْعَالٌ - أَقْلَامٌ**

فَعْلٌ вазнидаги сўзлардан **فُعُولٌ** вазни бўйича синиқ кўплик ясалади:

Қушлар - **فَعْلٌ - طَيْرٌ فُعُولٌ - طُيُورٌ**

فَاعِلٌ қолипидаги сўзлардан **فُعَالٌ** қолипи бўйича синиқ кўплик ҳосил бўлади.

Талабалар - **فَاعِلٌ - طَالِبٌ فُعَالٌ - طُلَّابٌ**

Н. Иброҳимов ва М. Юсуповларнинг “араб тили грамматикаси” дарслигида қуйидагича тартибда 19 хил синиқ кўплик вазнлари берилган. Синиқ кўплик иштирокида сўз бирикмалари ёки гап тузилганда қуйидагиларга алоҳида эътибор бериш лозим. Одамни билдирадиган сўзларни англатадиган синиқ кўпликдан

кейин бирор от ёки сифат келиб қолса, албатта ўша сўзларга **وَنَ** қўшимчаси қўшиш ёки ўша сўзнинг ҳам синиқ кўплигини бериш керак.

Ақлли киши - **رَجَالٌ عَاقِلُونَ (عُقَلَاءٌ) رَجُلٌ عَاقِلٌ**

Одамни билдирмайдиган ғойри оқил сўзлар ҳам синиқ кўпликка оқил сўзлардек махсус вазнлар орқали синиқ кўпликка айланади.

فَعَلٌ вазнидаги сўзлар **فِعَالٌ** вазни бўйича синиқ кўпликка айланади.

جَمَلٌ جَمَالٌ

Музаккардаги ғойри оқил – предметлар синиқ кўпликка айланса, муаннас жинсига ўтиб кетади:

Туркча китоблар **كُتُبٌ تُرْكِيَّةٌ - كِتَابٌ تُرْكِيٌّ**

Қулай уйлар **بَيْتٌ مُرِيحٌ - بُيُوتٌ مُرِيحَةٌ**

Юқоридаги мисоллардан кўринаяптики, ғойри оқил музаккардаги отлар бирлик сонда ўз жинсида турарди, синиқ кўпликка айланганда эса, муаннасга айланиб кетади, шунинг учун ҳам ундан кейин келган сифатлар доим “та марбута” билан тугайди.

Араб тилида иккилик соннинг ясалиши ва унинг амалда ишлатилишида бир қатор қийинчиликлар мавжуд. Қийинчиликларнинг биринчиси ўзбек тилида бўлмаган жинснинг мавжудлиги, иккинчиси қуйида берилаётган иккиликдаги сўзларнинг икки келишида турланиши

Бош келишида: **عَامِلَتَانِ عَالِمَانِ تَانِ ان**

Тушум ва қаратқич келишида **عَامِلَتَيْنِ عَالِمَيْنِ تَيْنِ اَيْنِ**

Иккилик соннинг бош келишидаги кўрсаткичи “алиф” бўлади. Қаратқич ва тушум келишиklarининг кўрсаткичи “суқунли йой”дир. Ўқитувчи ана шунинг

иккисини алоҳида таъкидлаши зарур бўлади. Талабаларда иккилик сонни ўрганишларида кейинги қийинчилик, ўзбек тилида иккилик соннинг мавжуд эмаслигидадир. Иккилик сон агар икки киши ҳақида гап кетса, ёки икки киши иш ҳаракатни бажарса, ишлатилади. Иккилик сон бирликдаги сўзларнинг охирига музаккар учун **ان** , муаннас учун **تان** иккилик қўшимчалари қўшилади. Иккиликдаги сўзлар икки келишиқда турланади:

Бош келишиқ: **ان تان** 2 та қалам

Қаратқич ва тушум келишиқлари: **ان تان** 2 та қаламни (қаламнинг)

Бош келишиқда туриб, **ان تان** қўшимчаларини олган сўзлар гапда эга бўлиб келади, қаратқич ва тушум келишиқларида **ان تان** қўшимчаларини олгани билан улар бир биридан фарқ қилади, қаратқичда предлоглардан кейин ва изофанинг “музофун илайҳи”си бўлиб келганда **ان تان** иккилик қўшимчаларини олади. Тушум келишигида ўтимли феъллардан кейин **ان تان** иккилик қўшимчаларини олади. Сўз бирикмаларида (мослашган аниқловчи) от ҳам, сифат ҳам бир хил иккилик қўшимчаларини олади.

Иккилик соннинг кўрсаткичи бўш келишиқда **ا** , қаратқич ва тушумда **ي** дир. Агар ҳаракат қўйилмаса музаккар тўғри кўплиқдаги **ان** ва иккиликдаги **ان** бир хил кўринишга эга бўлиб қолиши мумкин. Бунда адашмаслик учун у иккала қўшимчаларни бир биридан фарқлай олиш керак.

Ўзбек тилида **ان** -эгаси, соҳиби сўзи ёрдамида тузилган изофа шаклидаги **ان** **ان** сўз иборалари ишлатилиб келмоқда. Бу икки мураккаб сўзларнинг охирига қўшилган **ان** қўшимчалари “икки” маъноларини англатади.

Киши танасидаги жуфт аъзолар муаннас жинсида туради:

қўл-**يد**, қулоқ-**أذن**, оёқ-**رجل**

Араб тилида саноқ сонларнинг отлар билан келиши мавзуси мураккаб ҳисобланади, чунки бунда саноқ сон биринчи келиб саналаётган отнинг жинсига тескари жинсда туради ҳамда дамма “у” билан тугайди.

Саналмиш от эса, кўпликда ال сиз қаратқич келишигида туради. Бу конструкция изофа бирикмасига ўхшайди. Изофа бир нарсанинг бир нарсаси каби таржима қилинса, сон билан от келганда бир нарсанинг бештаси каби маънода ўзбек тилига таржима қилинади.

3та китоб - ثَلَاثَةٌ كُتُبٍ

4та уй - أَرْبَعَةٌ بَيْوتٍ

9та шаҳар - تِسْعَةٌ مَدُنٍ

Агар саналмиш от иккита бўлса, унинг охирига ان ва تَانِ иккилик қўшимчаси қўшилади.

Агар саналмиш от битта бўлса, отнинг ўзи келаверади, ёки وَاحِدٌ, وَاحِدَةٌ сонлари келади. وَاحِدٌ, وَاحِدَةٌ сонлари таъкид қилинган пайтда қўшилади. Қуръони Карим Ихлос сурасининг 1 оятида قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ “Айт У Аллоҳ биттадир (якка)” деб таржима қилинади. Бу оятда أَحَدٌ сўзи Аллоҳнинг ягоналиги, унинг шериги йўқлигини таъкидлаб келади.

Қуръонда саноқ сонлар билан билан бирга сўзларнинг тўғри ва синик кўпликлари ҳам иштирок этади.

Аллоҳ осмонлар ва ернинг нуридик - اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (нур 35)

Мазкур оятда иштирок этган سَمَاوَاتٍ сўзи سَمَاءٌ сўзининг тўғри кўплиги ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдужабборов А. Араб тили. – Т.: Тошкент ислом университети, 2007. – 307 б.

2. Иброҳимов Н., Юсупов М. Араб тили грамматикаси. И Ж. –Наманган: Ибрат, 2009. – 584 б.
3. Гранде Б.М. Курс арабского грамматики в сравнительно-историческом освещении. –М., 1998. –С.416; 100.
4. الشيخ مصطفى الغلايينى، جامع الدروس العربية. - بيروت، 1993. - 584 ص.
5. فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية. – مصر، 1998.
6. Аннаџим алкабир арабча – ўзбекча луғат. – Тошкент: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриџти, 2021
7. Баранов Х. К. Арабско – русский словарь. М., 1989.
8. Шагаль В. Э. Меренин М. И. Учебник арабского языка. – М., 1983. – с,130
9. Халидов Б. З. Учебник арабского языка. – Ташкент., 1981. – с,140
10. Аманов А. С. Ўзбек тилида матнни ҳосил қилувчи воситаларнинг семантик функционал тадқиқи; Автореф. Дис...(PhD) – Тошкент., 2022.